

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15422881>

СИММЕТРИЯ В МУЗЫКЕ

Пирназаров Лазиз Кахрамонович

Каршинский педагогика и эконический университет, доцент

***Аннотация.** Сегодня во всех направлениях «педагогика искусства» на всех ее уровнях идет поиск более совершенных форм и методов обучения, отвечающих требованиям времени и способных решать задачи, стоящие перед страной на пороге третьего тысячелетия.*

***Ключевые слова.** формирование, атрибутивные качества, свойства учителя музыки, процесс, профессиональная подготовка, теоретический и научно-практический анализ, педагогические основы, учитель музыки.*

MUSIQADA VA SIMMETRIYA

Pirnazarov Laziz Qahramonovich

Qarshi iqtisodiyot va pedagogika universiteti dotsent

***Annotatsiya.** Bugungi kunda “badiiy pedagogika”ning barcha yo‘nalishlarida uning barcha bosqichlarida o‘qitishning zamon talablariga javob beradigan, uchinchi ming yillik bo‘lag‘asida turgan muammolarni hal etishga qodir yanada ilg‘or shakl va usullarini izlash ishlari olib borilmoqda.*

***Kalit so‘zlar.** musiqa o‘qituvchisining shakllanishi, atributiv sifatleri, xususiyatlari, jarayoni, kasbiy tayyorgarligi, nazariy va ilmiy-amaliy tahlili, pedagogik asoslari, musiqa o‘qituvchisi.*

SYMMETRY IN MUSIC

Pirnazarov Laziz Kahramonovich

Karshinsky Pedagogical Economic University, associate professor dotsent

***Abstract.** Today, in all areas of “art pedagogy” at all its levels, there is a search for more advanced forms and methods of teaching that meet the demands of the times and are capable of solving the problems that the country faces on the threshold of the third millennium.*

***Key words.** formation, attributive qualities, properties of a music teacher, process, professional training, theoretical and scientific-practical analysis, pedagogical foundations, music teacher.*

«Симметрия является той идеей, посредством которой человек на протяжении веков пытался постичь и создать порядок, красоту и совершенство» [1, с. 37]. Понятие симметрии (греч. *symmetria*) охватывает целый ряд эстетико-ценностных атрибутов неорганического мира и мира живых существ, в числе которых — мера, соразмерность, пропорциональность, гармония элементов и отношений.

Трактуемая таким образом, симметрия непосредственно связана с воплощением художественного содержания, то есть с музыкальной формой в широком смысле. В современном музыковедении принято рассматривать музыкальную форму как системную организацию звуковых элементов, средств, отношений, обеспечивающую гармонию частей и компонентов композиции и создающую, таким образом, ее эстетические достоинства.

При таком подходе принципы музыкального формообразования обнаруживают двойственность своей природы. С одной стороны, они детерминированы сочетанием и взаимодействием выразительных средств музыки, охватываемых обобщающими понятиями стиля и техники. С другой

стороны, они детерминированы закономерностями музыкального мышления, в том числе — рационально-логического.

Исследование взаимоотношений формы и содержания связано, в первую очередь, со стремлением к раскрытию сущности музыки как вида мышления в звуковых образах.

При этом в центре внимания оказываются такие формообразующие средства, как организация мелодических мотивов, аккордов, метра, многоголосной ткани, тембра и других элементов музыкальной речи. Вместе с тем, логично предположить, что реализация наиболее общих принципов формообразования должна опираться не только на специфически музыкальные, но и на универсальные средства. К их числу относятся многочисленные проявления симметрии, которые и составляют предмет данной работы.

В настоящее время опубликованы многочисленные исследования симметрии в философии (В. И. Вернадский, В. С. Готта, Ф. М. Землянский, Н. П. Депенчук, И. Д. Акопян, О. П. Азынчакова, Н. Ф. Овчинников, Ю. А. Урманцев, Н. О. Османов и др.), математике (Ф. Клейн, А. Пуанкаре, М. Борн, Е. Вигнер, Г. Вейль, Е. С. Федоров и др.), физике (П. Кюри, А. Эйнштейн, М. Планк, П. Дирак, В. Гейзенберг, Э. Шредингер, В. Паули, В. А. Фок, Л. Д. Ландау, А. В. Шубников, Р. Фейман, С. Вайнберг, А. Салам и др.), биологии (Л. Пастер, И. И. Шафрановский, Н. А. Заренков, П. Вильмер и др.). Существуют работы, посвященные проявлениям симметрии и в музыке. К ним относятся труды В. Девуцкого, В. Ю. Дельсона, М. Марутаева, Э. Розенова, Л. Сабанеева и других, однако они не дают исчерпывающего представления о симметрии и исторической эволюции принципов ее претворения в музыке.

Данное обстоятельство определяет актуальность предпринятой работы. Изучение симметрии закономерным образом предполагает обращение к точным (так называемым — количественным) методам исследования. Определение роли точного знания в исследовании художественной культуры является одной из

наиболее актуальных научных проблем последней трети двадцатого века. Искушение «поверить алгеброй гармонию» породило не только оживленную полемику на страницах печати, но и не мало смелых по замыслу и убедительных по результатам исследований.

В области музыкального искусства точные методы и вычислительная техника применялись главным образом для изучения восприятия эстетических феноменов человеком, а также для машинного моделирования процессов и результатов композиторского творчества.

Несколько реже математический аппарат использовался для исследования собственно художественных эффектов и закономерностей. Именно в таком ключе выполнена настоящая работа, посвященная поиску объективных критериев оценки той формообразующей роли, которая принадлежит разного рода проявлениям симметрии на композиционном уровне музыкального произведения.

Математический аппарат использовался на предварительном этапе работы с целью определения пропорций анализируемых произведений. При этом основную роль играют не сами результаты расчетов, а их интерпретация на основе качественных методов. Последние представлены, главным образом, системно-логическими методами, применяемыми в процессе структурного анализа музыкального произведения с целью выявления таких его свойств как архитектурная стройность, уравновешенность целого.

В этой области собственно теоретические методы исследования соприкасаются со сравнительно-историческими, поскольку средства создания пропорциональности, соразмерности музыкальной композиции формируются под воздействием коммуникативного и историко-культурного контекста и реализуемой в конкретных произведениях в соответствии со сложившимися «правилами» структурирования музыкального материала.

Основу работы составляет рассмотрение явлений зеркальной симметрии и пропорциональности по методике М. А. Марутаева (метод анализа изложен в работе В. М. Марутаева [2]), который описывает два основных вида пропорций: золотое сечение и среднеарифметическое пропорциональное деление. В обеих пропорциях неравенство частей уравнивается однородным отношением их между собой и с целым, и в смысле этой исключительной согласованности оба вида деления одинаково равноценны. Избранный ракурс исследования сообщает работе ряд конкретных частных задач, таких как: - обнаружение наиболее общих проявлений симметрии; - выявление присущих музыкальному искусству средств создания эффектов симметрии; - прослеживание направленности исторического развития средств, присущих симметрии. Научная новизна работы заключается в системно-теоретической и исторической интерпретации накопленных современным музыковедением фактов.

По словам В. И. Вернадского, «представление о симметрии слагалось в течение десятков, сотен, тысяч поколений. Правильность ее проверена коллективным реальным опытом и наблюдением, бытом человечества в разнообразии природных земных условиях. Этот опыт многих тысяч поколений ясно указывает на глубокую эмпирическую основу этого понятия <...>. Понятие «симметрия»

выросло на изучении живых организмов и живого вещества, в первую очередь человека. Сам термин, связанный с понятием красоты или гармонии, был дан великими греческими ваятелями, и слово «симметрия» приписывается скульптору Пифагору из Региума (Южная Италия, тогда Великая Греция), жившему в V в. до н. э.» [3, с. 164].

- Цель: Доказать, что в музыке так же, как и в других областях культуры, присутствует симметрия.

Этапы:

- Рассказать о том, что для музыки симметрия.
- Примеры симметрии в нотах.
- Примеры симметрии в современной музыке (симметрия на примере моно- и стереосигналов).
- Вывод.
- Г.В. Вульф «Душа музыки – ритм-состоит в правильном периодическом повторении частей музыкального произведения, правильное же повторение одинаковых частей в целом и составляет сущность симметрию. Мы с тем большим правом можем приложить к музыкальному произведению понятие симметрии, что это произведение записывается при помощи нот, т.е. получает пространственный геометрический образ, части которого мы можем обозревать».

Примеры симметрии в нотах:

Р.Глиэр. Прелюд, соч. 43 № 3

Модерато (Умеренно)

И т.д.

Изменения в способе создания и прослушивания музыкальных композиций

Таким образом, мы доказали, что симметрия в музыке существует. Следовательно, **цель достигнута.**

Античные мастера архитектуры занимались развитием идеи мировой гармонии в учении, называемым архитектоникой, смысл которого заключался в принципе соответствия Божественных, идеальных форм земным, материальным. Этот принцип отражен в главном свойстве искусства Древнего мира — уравниваемости всех элементов художественного образа, рационального и эмоционального начала, статики и динамики, формы и цвета и т. д. Пифагор придал термину «симметрия» определенное значение, выражающее однородность, согласованность, гармоничность.

Пифагорейцы учили, что мир состоит из противоположностей, приводящих к гармоничному единству на основе числовых отношений. Следуя установленному факту, пифагорейцы придавали особое значение трем пропорциям: арифметической, геометрической и «золотому сечению». Пифагор первый показал, что отрезок единичной длины можно разделить на две части так, что отношение большей части к меньшей будет равняться отношению всего отрезка к большей части.

Изучая симметрию как пропорциональность, Пифагор открыл, что длина музыкальных струн, взятая в пропорции 1:2, выражает интервал октавы, пропорция 2:3 — квинту, 3:4 — кварту и т. д. В эпоху Ренессанса ученые и художники также исследовали числовые выражения универсальной гармонии, выдвигая на первый план числовые пропорции, прежде всего — «золотое сечение» (Леонардо да Винчи первый назвал эту пропорцию «золотой»). Будучи мерой, законом природы, золотое сечение стало и мерой человеческого творчества, «законом красоты», как, например, скульптуры Фидия и Поликлета, выразившие эту пропорцию в идеально сложенном человеческом теле.

Симметрия в музыке и в литературе.

Цели исследования:

1. Узнать связь симметрии в музыке и в литературе.
2. Показать примеры симметрии в музыке и в литературе.
3. Сделать вывод о симметрии в музыке и в литературе.

□ В музыке многое непосредственно связано с законами симметрии, в первую очередь нотная запись: симметрия нотного стана, зеркальная симметрия басового и скрипичного ключей на второй строке сверху и снизу.

□ Следует подчеркнуть, что симметрия музыкальных фигур рассчитана прежде всего на визуальное, а не слуховое восприятие.

Монохорд Пифагора

С помощью монохорда Пифагор установил, что приятные слуху созвучия - консонансы - получаются лишь в том случае, когда длины струн, издающих эти звуки, находятся в правильном числовом отношении друг к другу (относятся как целые числа первой четверки) - 1 : 2, 2 : 3, 3 : 4. В этом случае звучат известные всем музыкальные интервалы:

- Октава - отношение 1 : 2;
- Квинта - отношение 2 : 3;
- Кварта - отношение 3 : 4;
- Музыкальный тон – 1 : 12

Соотнесение пифагоровой гармонии с современными нотами

1/1 струны		«До»	(C)
1/2 струны	октава	«До»	(C)
2/3 струны	квинта	«Соль»	(G)
3/4 струны	кварта	«Фа»	(F)
4/5 струны		«Ми»	(E)
8/9 струны		«Ре»	(D)
3/5 струны		«Ля»	(A)
8/15 струны		«Си»	(B)

Моцарт – Соната №11 Ля мажор

Menuetto

Симметрия в литературе

"О, где же те мечты? Где радости, печали,
 Светившие нам столько долгих лет?
 От их огней в туманной дали
 Чуть виден слабый свет
 И те пропали,
 Их нет".
 (А. Апухтин).

Замечательным примером использования симметрии является человеческая деятельность, а именно – творческая – это прослеживается в литературе. В литературных произведениях существует симметрия образов,

положений, мышления. Вспомним хотя бы закон возмездия в греческой трагедии, где виновный становится жертвой такого же преступления.

Вывод: Симметрию можно обнаружить почти везде, если знать, как ее искать.

Многие народы с древнейших времен владели представлением о симметрии в широком смысле – как об уравновешенности и гармонии.

Творчество людей во всех своих проявлениях тяготеет к симметрии.

Посредством симметрии человек всегда пытался, по словам немецкого математика Германа Вейля, «постичь и создать порядок, красоту и совершенство».

О, симметрия! Гимн тебе пою!
Тебя повсюду в мире узнаю.
Ты в Эйфелевой башне, в малой мошке,
Ты в елочке, что у лесной дорожки.
С тобою в дружбе и тюльпан, и роза,
И снежный рой – творение мороза!

REFERENCES

1. Vetlugina, N.A. Musical development of the child / N.A. Vetlugina. - M., 1968.
2. Vetlugina, N.A. Theory and methods of music education in kindergarten / N.A. Vetlugina, A.V. Keneman. - M., 1983.
3. Gogoberidze, A.G. Theory and methods of music education of preschool children / A.G. Gogoberidze, V.A. Derkunskaia. - M., 2005.
4. Zimina, A.N. Fundamentals of Music Education and Development of Young Children / A.N. Zimina. - M., 2000.

5. Komissarova, L.N. Visual Aids in Music Education of Preschoolers / L.N. Komissarova, E.P. Kostina. - M., 1986.
6. Musical Education of Preschoolers: A Textbook for University Students / O.P. Radynova [et al.]; edited by O.P. Radynova. - M., 1994.
7. Nikashina, G.A. Fostering Aesthetic Feelings in Preschoolers in Music Classes / G.A. Nikashina. - Minsk, 2001.
8. Radinova, O.P. Musical development of children: in 2 parts / O.P. Radinova. - M., 1997.
9. Radinova, O.P. Workshop on the methodology of musical education of preschoolers / O.P. Radinova. - M., 1999.
10. Teplov, B.M. Psychology of musical abilities: selected corpses: in 2 volumes / B. M. Teploe; editors and compilers: N.S. Leites, I.V. Ravich-Shcherbo. - M., 1985. - T. 1.
11. Khodoiovich, J.I.S. Musical and creative development of preschoolers: planning, accounting and control / J.I.S. Khodoiovich. - Minsk, 2005